

**FRANSUZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN
ASARLARDAGI YUTUQLAR VA KAMCHILIKLAR**

Kalandarova Mavluda Baxtiyorovna

Xorazm viloyati Shovot tumani

14- maktabning fransuz tili fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada biz fransuz adabiyoti, tarjima usullari va tarjima jarayonida yo'l qo'yiladigan ayrim kamchiliklar xaqida atroflicha to'xtalib, nazariy jixatdan asoslangan olimlar fikrlarini keltirib o'tganmiz.*

***Kalit so'zlar:** fransuz adabiyoti, zamonaviy adabiyot, tarjima, tarjima usullari, tarjima xatoliklari .*

Tarjima jarayoni – tillarni bir biriga qiyoslab mukammal o`rganishtir. Biz tarjimani san`atga, tarjimonlarni esa san`atkorlarga qiyoslaymiz. Bugunki kunda Fransiya Yozuvchilar tashkiloti bilan O`zbekiston Yozuvchilar uyushmasi asarlarni to`liq va qayta tarjima qilish borasida hamkorlikni yo`lga qo`ygan. Bu o`ziga xos bo`lgan ikki xalq, ikki millat ma`naviyiy xazinasini boyitish imkonini beradi. O`zbek tarjimonlari fransuz adabiyotidagi ko`plab asarlarni o`zbek tiliga mohirona tarjima qilishmoqda. Fransuz adabiyoti yorqin vakillari sifatida Balzak, Dekar, Moliyer, Voklen, Deport, Russo, Kazot, Beranje, Barbyus, Alen, Dyuma, Stental, Kamyu, Sartr, Mishel Turnye, Monteskye, Sharl Perro, Volter, Victor Hugo, Andre Morua , Bomarshe, Lilli, Emil Zolya, Flober, Pol Vorlen, Andre Gide, Marsel

Prust, Romen Rolland singari mingga yaqin ijodkorlarning asarlarini FRANCE international scientific-online conference: “SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM” o`zbek tiliga tarjima qilishmoqda. Hozirgi zamonaviy fransuz adabiyoti vakillaridan Frederik Beigbederning “ Sevgi uch yil yashaydi “ , “ 99 frank “ , “ Aqilsiz yigit xotiralari “ , “ Komadagi ta`til “ , “ Ekstaziya ostidagi erkaklar “ , “ Romantik egoist “ asarlari , Mishel Uelbekning “ Elementar zarralar “ , “ Platforma “ , “ Lanzarote “ , “ Orol imkoniyati “ , “ Itoatkorlik “ asarlari , Bernard Verberning “ Chumolilar “ , “ Tanatonavtlar “ , “ Biz xudolar “ , “ Uchinchi insoniyat “ , “ Farishtalar imperiyasi “ asarlari , Guillaume Mussoning “ Chunki seni sevaman “ asari , Mark Levining “Osmon va yer o`rtasida “ , “Yetti kunlik ijod” , “ Yana uchrashish “ , “ Hamma sevishni istaydi “ , “ U va u “ asari “ Anna Gavaldaning “ Faqat birga “ asarlarini va bulardan tashqari yuzlab asarlarni tarjimonlarimiz yuksak mahorat bilan o`zbek tiliga tarjima qilib kitobxonlariga taqdim etishdi . Tarjimonlarimizning izlanishlari haqida qancha gapirsak ham shuncha kam . Ularning qilayotgan izlanishlari misoli igna bilan quduq qazishga tengdir . Biz fransuz asarlarini o`qir ekanmiz go`yoki ozimizni fransuzlar olamiga tushib qolgandek his qilamiz. Fransuz yozuvchilari asarlaridagi g`oya va mazmunni, undagi fikrni anglagach bir xulosaga kelamiz va bu xulosalarimizni o`z hayotimizga qo`llay boshlaymiz. Shuning uchun ham tarjimonlarimiz oldidagi eng katta qiyinchiliklardan biri bu asar tanlashdir. Chunki tanlangan asardagi g`oya, fikr, mazmum, bizga qanchalik kerakligi, bizning dunyo qarashimizga, mintaletimizga to`g`ri keladimi yoki yo`qmi degan savol turadi. Har bir yozuvchi yozayotgan asari bilan bizga nimanidir uqtirishga urinadi. Misol uchun Alfons Doding « so`nggi saboq » hikoyasi orqali kitobxonlarga vaqtning qadrini anglashni, so`nggi pushaymonimiz o`zimizga qarshi bo`lmasligi uchun qo`limizda bor imkoniyatdan to`g`ri va unumli foydalanishga undaydi .

Tarjimonlarimiz olib borayotgan ishlaridagi yutuqlardan biri shundaki ular tarjima yo`lini to`g`ri tanlashadi. Fransuz tarjimashunos olimlari Vinay va Darbelnet fikriga ko`ra, tarjimon biror asarni tarjima qilayotganida uning oldida ikki yo`l turadi. -Birinchisi yo`l: yozuvchi tomonida turib tarjima qilish, Ya'ni bu yo`lda tarjimon asarni yozuvchi tomonidan qanday usulda yozilgan bo`lsa xuddi shu usulda tarjima qiladi. Ikkinchi yo`l : O`quvchi tomonidan turib tarjima qilish. Bu usulda asosiy maqsad tarjima qilinayotgan asar kitobxonlarga tushunarli bo`lishi hisoblanadi. Ya ` ni tarjimon asar muallifining asarga kiritgan maqsadi undagi g`oya – mazmunini o`quvchiga tushunarli bo`lishi uchun badiiy yondashadi . Asarga xiyonat qilmagan holatda, asardagi xulosani kitobxonlarga yetkazishdir . Mening fikrimcha, tarjimon asarlarni tarjima qilayotganda, o`quvchi tomonida turib, muallif manfaati uchun emas o`quvchilar uchun tarjima qilsa tarjima muvaffaqiyatli bo`ladi va tarjimadagi xatoliklar kamayadi. Albatta muallif nuqtayi nazaridan chiqmagan holatda. Olimlar tarjima jarayonida duch keladigan muammolarni hal qilish maqsadida tarjimoni aniq va chiroyli qilish uchun yetti xil tarjima usulini qo`llaydilar. Bular quyidagilar :

- O`zlashtirish
- Kalka
- So`zma – so`z tarjima qilish
- Transpazetsiya
- Adaptatsiya
- Modulatsiya
- Ekvivalent

Tarjimonlarimiz bu usullardan keng foydalanishadi. Har bir tarjima qilingan gapda kamida mana shu yetti usuldan biri qo`llaniladi. Shu o`rinda ekvivalent usuli haqida o`z fikrlarimni berib o`tmoqchiman. Fransuz tilidan o`zbek tiliga tarjima

qilinadigan badiiy asarlarda ekvivalent qo'llash ayrim o`rinlarda sal muammoli bo`lib qoladi. Chunki ikki xalq mintaletiti bir – biridan farq qiladi. Misol tariqasida fransuzlar go`zal, chiroyli ayollarni sigirga qiyoslashadi. O`zbeklar esa latofatli, chiroyli ayollarni oyga qiyoslashadi. Oy tasviri fransuzlarda ahmoq, tentak karakterdagi odamlarga nisbatan qo`llaniladi. Shuning uchun ham ekvivalent qo'llashda ehtiyotkor bo`lish zarur. Fransuz tilidan o`zbek tiliga tarjima qilingan asarlarda adaptatsiya , modulatsiya , transpozetsiya usullari keng qo`llaniladi. Tarjima qilinayotgan asar tili kitobxonlar uchun juda ham muhimdir. Tarjima tili asardagi mazmunni aniq va ta'sirchanlik bilan o`quvchilarga yetkazib berishi lozim. Umumiy yo`l qo`yiladigan xato va kamchiliklardan biri bu tarjimonlar bor e`tiborini asarga qaratishidadir. Tanlangan asar muallifiga esa ko`p etibor qaratilmaydi. Menimcha muallifni ham obdon o`rganish zarur. Yozuvchining hayoti , qanday sharoitda ulg`ayganligi, qanaqa yo`nalishda tahsil olganligi, oilaviy munosabatlari kasbi va hokazolar asarga o`z tasirini o`tkazmay qo`ymaydi. Ayrim tarjima qilingan asarlarimizda yozuvchi uslubi buzilgan holatlarni uchratishimiz mumkin. Yana bir kamchiliklarimizdan biri shundaki ko`p holatlarda tarjima qilinayotgan asar orginal variantdan tarjima qilinmaydi. Ko`p holatlarda fransuz asarlari rus tilidan o`zbek tiliga tarjima qilinadi. Bunda tarjimadagi xatoliklar ikki barobar oshadi. Ya`ni rus tilida qilingan xatoliklar shundayligicha o`zbek tiliga ko`chiriladi. Bunday xatolarni kamaytirish uchun har doim asarni orginal variantidan tarjima qilish zarur deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. G`ofurov , O. Mo`minov, N. Qambarov « Tarjima nazaryasi » Toshkent, 2012
2. Gulnoza Odilova, Umida Mahmudova «O`zbek tarjimonlari va badiiy tarjimalar» Toshkent ,2012

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

